

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
МІШКОЛЬЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УГОРЩИНА)
МАГДЕБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НІМЕЧЧИНА)
ПЕТРОШАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РУМУНІЯ)
ПОЗНАНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА (ПОЛЬЩА)
СОФІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БОЛГАРІЯ)

**XI Міжнародна науково-практична конференція
магістрантів та аспірантів**

(18–21 квітня 2017 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Харків 2017

УДК 002
ББК 72:74.58я73
М43

Голова конференції – ректор НТУ „ХП” Сокол Є.І.

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Лодіговські Т. (Польща), Марку М. (Румунія), Стракеляна Й. (Німеччина), Торма А. (Угорщина).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Г.В. Лісачук, І. Бел, Б. Карпушевський, Ф. Ковач, А. Мамаліс, Д. Патко, С. Радковски, Р.С. Томашевський.

Члени оргкомітету – Р.П. Мигущенко, О.П. Авдєєва, В.В. Воїнов, О.М. Гаврись, В.П. Гамаюн, А.І. Гапон, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, М.Й. Заполовський, В.Я. Заруба, А.В. Кіпенський, В.М. Конкін, С.М. Космачов, Я. Кундрак, О.П. Лазуренко, С.А. Лещенко, О.П. Некрасов, П.Г. Перерва, М.А. Погребний, О.М. Рассоха, Ю.Д. Сакара, М.С. Степанов, М.О. Тарасенко, Л.П. Тижненко, Г.С. Хрипунов, В.М. Шамардіна.

Секретаріат конференції – С.І. Меньшикова, М.В. Перепелкін, С.А. Радогуз.

XI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (18–21 квітня 2017 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХП», 2017. – 238 с.

ISBN 978-617-05-0236-0 (повне вид.)

ISBN 978-617-05-0238-4 (ч. 2)

До збірки включено тези доповідей, представлених на XI Міжнародній науково-практичній конференції магістрантів та аспірантів, яка відбулась 18–21 квітня 2017 року.

УДК 002

ББК 72:74.58я73

ISBN 978-617-05-0238-4 (ч. 2)

© НТУ «ХП», 2017

ЗМІСТ

Секція 9. Електромеханічні та електричні перетворювачі	4
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	86
Секція 11. Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика	152
Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин	207

Українською: [Шевченко В.В., Соболев А.В. Вибір засобів пуску електродвигунів приводів власних потреб блоку АЕС // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів (18-21 квітня 2017 року), у 3-х частинах, частина 2 (ISBN 978-617-05-0238-4), секція 9 "Електромеханічні та електричні перетворювачі". - Україна, Харків: НТУ "ХПІ", 2016. - С. 68-69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2598823>]

Ключові слова: атомна електростанція, електроенергія, електропостачання, ядерна енергетика, аварії на АЕС, головний циркуляційний контур АЕС, асинхронний двигун, атомний реактор.

Репозиторій НТУ "ХПІ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32204>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32204/1/Sobolev_Vybir_zasobiv_2017.pdf

Збірка в репозиторії НТУ "ХПІ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36195>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36195/1/Conference_NTU_KhPI_2017_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf)

[Press/36195/1/Conference_NTU_KhPI_2017_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36195/1/Conference_NTU_KhPI_2017_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf)

(всі частини збірки: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36189>)

Збірка на zenodo:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2598557>

https://zenodo.org/record/2598557/files/2017_Sbornik_11_konf_magistr_NTU_XPI.pdf?download=1

ВИБІР ЗАСОБІВ ПУСКУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ПРИВОДІВ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ БЛОКУ АЕС

А.В. СОБОЛЄВ¹, В.В. ШЕВЧЕНКО²

¹ магістр кафедри електричних машин НТУ «ХПИ», Харків, УКРАЇНА

² проф. кафедри електричних машин НТУ «ХПИ», канд. техн. наук., Харків, УКРАЇНА

Вступ. Вагомою перевагою атомної енергетики є те, що вона при нормальній експлуатації не викидає в атмосферу оксидів сірки і азоту, що призводять до кислотних дощів (SO_2), а також різні гази, що викликають парниковий ефект, тобто АЕС є найбільш оптимальним джерелом отримання електроенергії з нанесенням найменшого збитку екології Землі. Крім цього до переваг АЕС необхідно віднести низьку собівартість виробленої електроенергії, а також можливість розміщення АЕС в місцях концентрації споживачів.

Разом з тим ядерна енергетика має проблему можливих аварій на АЕС, тому що технічні системи великої складності і потужності, до яких і належать об'єкти ядерної енергетики, створюють підвищений ступінь ризику аварій. Для України, в зв'язку з наростаючою енергетичною кризою та через відсутність великих запасів нафти і природного газу, виснаження вугільних покладів, розвиток енергетики виявляється неможливим без розвитку ядерної енергетики.

В Україні на 4 АЕС встановлено серійні енергоблоки ВВЕР (13 ВВЕР-1000 та 2 ВВЕР- (2*440)). До складу кожного з них входить ядерна парова установка водо - водяного типу. Технологічні схеми всіх енергоблоків двоконтурні. Перший контур радіоактивний, теплоносієм і сповільнювачем є обезсолена вода під тиском. У нього входять головний циркуляційний контур (ГЦК) і ряд допоміжних систем. ГЦК призначений для відводу тепла, що виділяється в реакторі і передачі його (в парогенераторі) воді другого контуру. ГЦК забезпечує роботу чотирьох циркуляційних петель енергетичного реактора. Тому важливо, на базі існуючих засобів керування частотою обертання асинхронних двигунів (АД), знайти засоби прискорення часу пуску потужного двигуна (8 МВт) приводу ГЦН. Загальний вигляд ГЦН блока АЕС з реактором ВВЕР-100 наведено на рис. 1, на рис. 2 – загальна структура блоку АЕС.

Електродвигуни власних потреб блоку АЕС в основному асинхронні. Час їх розбігу можна визначити за постійною часу агрегату T_a й по надлишкового моменту T_{i3} , рівному різниці моменту, що розвивається двигуном $T_{дв}$, і моменту опору агрегату T_c .

Постійна часу двигуна може бути розрахована, с:

$$T_a = \frac{GD^2 \cdot n_0^2}{364 \cdot P_f},$$

де P_n - номінальна потужність двигуна, кВт; GD^2 - маховий момент, т*м².

Рис. 1 – Загальний вигляд ГЦН блока АЕС з реактором ВВЕР-100

Рис. 2 – Структура блоку АЕС

Створюваний АД крутний момент повинен перевищувати момент опору приєднаного до нього механізму протягом усього періоду пуску. У механізмів з постійним моментом опору пусковий момент не залежить від ковзання і підтримує одну й ту величину (кульові млини, транспортери, шнеки і тому подібні механізми). Залежність між моментом і ковзанням АД при напрузі і частоті, відмінних від номінальних, можна отримати з виразу, якщо врахувати, що кратність максимального моменту пропорційна квадрату напруги і обернено пропорційна квадрату частоти f . Критичне ковзання, при якому потужність і момент, що передаються ротору, мають максимальні значення, при зміні частоти напруги живлення (активний опір обмотки статора не враховується):

$$s_{kf} = \frac{s_k f_i}{f} = \frac{s_k}{k_f}$$

Висновки: 1) пуск АД потужних електроприводів має суттєвий вплив на надійність роботи електроенергетичних систем.

2) при прямому пуску АД з номінальною напругою характеризуються великими кидками струму і малими моментами. Але при зниженні напруги збільшуються час пуску, втрати і перегрів обмоток;

2) Частотний пуск здійснюється при зміні частоти і напруги за лінійним законом - від нуля до номінальних значень, при цьому швидкість зростання напруги перевищує швидкість росту частоти.

3) Частотний пуск АД, забезпечує скорочення часу пуску більш ніж в два рази (0,903 с. замість 2,114 с.), при одночасному зменшенні більш ніж в 10 разів втрат енергії в обмотках електродвигуна (з 410 до 40,4 кДж).

Список літератури:

1. Митенков М. Ф., Новинский Э. Г. Главные циркуляционные насосы АЭС // – Москва: Энергоатомиздат, 1984.
2. Острейковский В. А. Эксплуатация атомных станций // Учеб. для вузов. – Москва: Энергоатомиздат. - 1999.